

MEDICAL SCIENCES

Іванова Л.А.,

д.мед.н., професор кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб,

Буковинський державний медичний університет

Костинян А.І., Бакрев М.В.,

Фетіла Б.Ф., Гурай М.М.,

Студенти 6 курсу, спеціальність 222 «Медицина»

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18876061>

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ

Ivanova L.A.,

Doctor of Medical Sciences, Professor of Pediatrics and Pediatric Infectious Diseases Department,

Bukovinian State Medical University

Kostynian A.I., Bakrev M.V.,

Fetila B.F., Hurai M.M.,

6th year students, speciality 222 "Medicine"

Bukovinian State Medical University

Chernivtsi, Ukraine

MODERN ASPECTS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN CHILDREN

Анотація.

У статті представлено всебічний аналіз актуальної проблеми дитячої інфектології - цитомегаловірусної інфекції (ЦМВІ), зумовленої герпесвірусом людини 5-го типу. Висвітлено патогенетичні особливості вірусу, зокрема його здатність до життєвої персистенції в мієлоїдних клітинах-попередниках CD34+ та високий тератогенний потенціал. Врахування клінічного поліморфізму та застосування правильної тактики діагностики є запорукою успішного лікування та прогнозу для життя дитини. Вдосконалення медикаментозної терапії та поява специфічної профілактики дає шанс для трансформації ЦМВІ у категорію керованих інфекцій.

Abstract.

The article provides a comprehensive analysis of a pressing issue in pediatric infectious diseases—cytomegalovirus infection (CMVI), induced by human herpesvirus type 5. It elucidates the pathogenetic features of the virus, particularly its capacity for lifelong persistence in CD34+ myeloid progenitor cells and its significant teratogenic potential. Accounting for clinical polymorphism and implementing precise diagnostic strategies are pivotal for achieving successful treatment outcomes and ensuring a favorable long-term prognosis for the child. Advancements in pharmacological therapy and the development of specific prophylaxis offer a promising prospect for transforming CMVI into a category of controlled infections.

Ключові слова: цитомегаловірусна інфекція, вроджена ЦМВІ, летермовір, нейросенсорна приглухуватість, інтегрований підхід, імуноскопрометовані діти.

Key words: cytomegalovirus infection, congenital CMVI, letermovir, neurosensory deafness, integrated approach, immunocompromised children.

Цитомегаловірусна інфекція (ЦМВІ), збудником якої є герпесвірус людини 5-го типу, залишається однією з найбільш клінічно значущих проблем сучасної медицини, через її здатність до життєвої персистенції, схильністю до реактивації в умовах імуносупресії та вираженням тератогенним потенціалом. Гетерогенність клінічних проявів — від безсимптомного носійства до фатальних органних уражень — вимагає від лікаря чіткого розуміння різниці між вродженим та набутим харак-

тером захворювання. Нині цитомегаловірус визнаний одним з провідних інфекційних чинників виникнення вроджених вад розвитку та негенетичної нейросенсорної приглухуватості [1, 2]. Епідеміологічні дані свідчать, що поширеність вродженої ЦМВ-інфекції становить 7 випадків на 1000 новонароджених у всьому світі, причому частота варіює залежно від соціально-економічного статусу регіону та рівня серопозитивності серед жінок репродуктивного віку [3,4].

Особливість даної патології полягає в її патогенетичні механізми, які характеризуються складною взаємодією між вірусом та імунною системою людини. Після первинного інфікування вірус ініціює латентність у мієлоїдних клітинах-попередниках CD34+, внаслідок чого досить важко досягти повної ерадикації. Вроджена цитомегаловірусна інфекція виникає внаслідок транспланцетарної передачі вірусу від матері до плода. Важливо розуміти, що як первинне інфікування матері під час вагітності, так і реактивація або зараження новим штамом, можуть призвести до вертикальної передачі, але треба звернути увагу, що ризик транспланцетарного переходу є значно вищим при первинному зараженні. Клінічний спектр маніфестної вродженої ЦМВІ включає гепатоспленомегалію, петехіальну висипку, хоріоретиніт та тромбоцитопенію, що потребує диференційної діагностики з іншими інфекціями TORCH-комплексу [2,4]. Критичним фактором для даного захворювання є термін гестації, на якому відбулося зараження: інфікування у першому триместрі асоціюється з найбільш важкими вадами центральної нервової системи (ЦНС), такі як мікроцефалія, вентрикуломегалія, що розвивається на фоні некротичного енцефаліту та, в деяких випадках навіть реєструється утворення церебральних кальцифікатів, які суттєво погіршують роботу ЦНС та знижують якість життя пацієнтів. Інфікування вірусом у II та III триместрах характеризується порушенням роботи ретикулярної системи у вигляді гепатоспленомегалії, холестази, що виникають внаслідок інтенсивного розмноження вірусу в гепатоцитах. Також для цих пацієнтів характерна жовтяниця, що супроводжується гіпербілірубінемією здебільшого за рахунок прямої фракції. Яскравою особливістю вродженої ЦМВІ є специфічна петехіальна висипка по типу "blueberry muffin rash" [2, 6]. Органи чуття також зазнають дегенеративно-деструктивні зміни, зумовлюючи розвиток катаракти, хоріоретиніту, ураження кохлеарного апарату та вестибулярні розлади [9]. Виділяють також асимптоматичну вроджену цитомегаловірусну інфекцію, яка характеризується відсутністю видимих симптомів при народженні. Ця форма ЦМВІ спостерігається у близько 80-90% новонароджених, але в майбутньому дана патологія дає про себе знати у вигляді розвитку нейросенсорної приглухуватості, порушення рівноваги та когнітивних порушень [1,9]. Це підкреслює підступність інфекції та необхідність раннього виявлення навіть за відсутності скарг.

Набута цитомегаловірусна інфекція виникає інтранатально або через грудне молоко, контактним та трансфузійним шляхом. Згідно літературних джерел найбільш частий шлях передачі є інфікування дитини при грудному вигодовуванні. Клінічно зазвичай проявляється через 4-6 тижнів після народження у вигляді частих апное, хвилеподібних коливань температури, брадикардії, потім також розвивається гепатоспленомегалія та приєднуються виражені гематологічні порушення, зокрема тяжка тромбоцитопенія та нейтропенія.

Клінічна картина у цієї групи пацієнтів часто характеризується затяжним перебігом інтерстиціальних пневмоній, розвитком лімфаденопатій різної локалізації та ознаками тонзиліту. Іноді спостерігається ураження травної системи по типу хвороби Крона [11].

Сучасний діагностичний підхід ЦМВІ базується на поєднанні молекулярно-генетичних та серологічних методів. Для верифікації вродженої форми «золотим стандартом» залишається виявлення ДНК ЦМВ методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у сечі або слині новонародженого, проведеного не пізніше 21-ї доби після народження. Досліджуються специфічні ділянки вірусного геному UL33, UL83 та глікопротеїни ЦМВ. Пізніше виявлення вірусу унеможлиблює диференціацію вродженої та постнатальної інфекції (наприклад, через грудне молоко), що має вирішальне значення для подальшого прогнозу [5,6]. У діагностиці вагітних та жінок, які готуються до вагітності, критичну роль відіграє визначення авідності IgG до цитомегаловірусу: низька авідність свідчить про нещодавнє первинне інфікування (менше 3-4 місяців), що є вирішальним при оцінці ризику для плода або планування сім'ї [2].

Діагностика ЦМВІ у дітей старшого віку базується на серологічному обстеженні, зокрема виявлення IgM та IgG. Поява IgM та низькоавідних IgG свідчить про гостру первинну інфекцію, а високоавідні IgG вказують на паст-інфекцію. Також застосовують молекулярні методи діагностики у вигляді полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Цей метод є критично важливим для імуноскомпрометованих пацієнтів, а саме для контролю реактивації та ефективності терапії [10].

Вибір найбільш оптимальної лікувальної тактики ЦМВІ у дітей залишається одним із найбільш дискусійних у дитячій інфектології. Основними препаратами для лікування маніфестної вродженої інфекції є ганцикловір та валганцикловір. Згідно з результатами багатоцентрових клінічних досліджень (Marsico & Kimberlin, 2023), пролонгований до 6 місяців курс валганцикловіру демонструє кращі результати у збереженні слуху та покращенні нейророзвиткових показників порівняно з більш короткими курсами [2, 7]. Проте їх застосування досить обмежене через виражену токсичність, насамперед пригнічення кісткового мозку, що проявляється нейтропенією та потребує регулярного моніторингу загального аналізу крові. Це спонукає пошук більш безпечних альтернатив, які б також мали високу противірусну активність, але без суттєвого впливу на гемопоєз [4].

Справжнім фармакологічним проривом стало розробка нового препарату для лікування ЦМВІ летермовіру — інноваційного інгібітора вірусного комплексу термінази. На відміну від класичних засобів, що впливають на ДНК-полімеразу, летермовір діє саме на етапі пакування вірусної ДНК, що забезпечує його високу селективність та відсутність перехресної резистентності. Переконливим свідченням безпеки та ефективності летермовіру стали результати фази 2b дослідження (Groll

et al., 2025), у якому брали участь діти від народження до 18 років, що проходили трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин. Було доведено, що застосування лєтермовіру у вигляді профілактичного засобу суттєво знижує частоту реактивації ЦМВ та необхідність у токсичної «превентивної» терапії ганцикловіром. Ці дані відкривають нову еру клінічного ведення імуноскомпрометованих дітей, дозволяючи мінімізувати медикаментозне навантаження на дитячий організм у критичний період реабілітації [8,9].

Крім фармакотерапії, надзвичайно важливим аспектом у боротьбі з цитомегаловірусною інфекцією є розробка стратегій первинної профілактики. Оскільки вакцина проти ЦМВ наразі перебуває на стадії клінічних випробувань, основний акцент зміщується на неспецифічну профілактику, яка базується на підвищенні обізнаності родин щодо шляхів передачі вірусу, дбайливому ставленні до особистої гігієни та регулярному моніторингу стану здоров'я. Паралельно з цим, нині у світовій практиці активно обговорюється модель «таргетного скринінгу» — обстеження на ЦМВ лише тих новонароджених, які не пройшли первинний аудіологічний тест [6, 10]. Це дозволяє виявити значну частину випадків вродженої ЦМВІ при раціональному використанні ресурсів системи охорони здоров'я.

Висновок. Цитомегаловірусна інфекція залишається однією з актуальною проблемою дитячої інфектології. Через здатність до позитивної персистенції та клінічного поліморфізму контроль цієї патології нині можливий лише завдяки інтегрованому підходу, який поєднує ранню молекулярну діагностику, використання сучасних малотоксичних противірусних засобів, дотримання неспецифічної профілактики та активне впровадження скринінгових програм. Водночас подальше удосконалення методів пренатальної діагностики та завершення розробки ефективної вакцини дозволить остаточно перевести ЦМВІ до розряду керованих інфекцій і мінімізувати наслідки даної патології, такі як вроджені вади нервової системи, вестибулярні розлади, негенетична нейросенсорна приглухуватість та інші.

Список використаної літератури:

1. Smyrli A, Raveendran V, Walter S, Pagarkar W, Field N, Kadambari S, Lyall H, Bailey H. What are the neurodevelopmental outcomes of children with asymptomatic congenital cytomegalovirus infection at birth? A systematic literature review. *Rev Med Virol.* 2024 Jul;34(4):e2555. doi: 10.1002/rmv.2555. PMID: 39031854; PMCID: PMC11262424.

2. Sartori P, Egloff C, Hcini N, Vauloup Fellous C, Périllaud-Dubois C, Picone O, Pomar L. Primary, Secondary, and Tertiary Prevention of Congenital Cytomegalovirus Infection. *Viruses.* 2023 Mar 23;15(4):819. doi: 10.3390/v15040819. PMID: 37112800; PMCID: PMC10146889.

3. Редько І.І. Сучасні аспекти діагностики, лікування, профілактики природженої цитомегаловірусної інфекції та катамнестичного спостереження за дітьми // *Медицина невідкладних станів.* - Том 19 №3, 2023. - с.100

4. Khalil A, Heath PT, Jones CE, Soe A, Ville YG; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Congenital Cytomegalovirus Infection: Update on Screening, Diagnosis and Treatment: Scientific Impact Paper No. 56. *BJOG.* 2025 Jan;132(2):e42-e52. doi: 10.1111/1471-0528.17966. Epub 2024 Oct 21. PMID: 39434207.

5. Lee SM, Mitchell R, Knight JA, Mazzulli T, Relton C, Khodayari Moez E, Hung RJ. Early-childhood cytomegalovirus infection and children's neurocognitive development. *Int J Epidemiol.* 2021 May 17;50(2):538-549. doi: 10.1093/ije/dyaa232. PMID: 33306803.

6. Jones CE, Bailey H, Bamford A, Calvert A, Dorey RB, Drysdale SB, Khalil A, Heath PT, Lyall H, Ralph KMI, Sapuan S, Vandrevale T, Walter S, Whittaker E, Wood S; UK Congenital CMV Infection Collaboration (UKCCIC). Managing challenges in congenital CMV: current thinking. *Arch Dis Child.* 2023 Aug;108(8):601-607. doi: 10.1136/archdischild-2022-323809. Epub 2022 Nov 28. PMID: 36442957.

7. Forli F, Capobianco S, Berrettini S, Bruschini L, Lorenzoni F, Fiori S, Lazzarini F. Long-term outcomes of congenital cytomegalovirus infection in children early identified by extended hearing-targeted screening. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 2024 Sep;184:112070. doi: 10.1016/j.ijporl.2024.112070. Epub 2024 Aug 13. PMID: 39191004.

8. Moseley P, Klenerman P, Kadambari S. Indirect effects of cytomegalovirus infection: Implications for vaccine development. *Rev Med Virol.* 2023 Jan;33(1):e2405. doi: 10.1002/rmv.2405. Epub 2022 Nov 15. PMID: 36378563; PMCID: PMC10078107.

9. Groll, A. H., Danziger-Isakov, L., et al. (2025). Cytomegalovirus prophylaxis with letermovir in pediatric (birth to < 18 years of age) hematopoietic cell transplant recipients: pharmacokinetics, efficacy, and safety results of a Phase 2b study // *Antimicrobial Agents and Chemotherapy.* – Vol. 69(10). – p. 420-425.

10. Chebib E, Maudoux A, Benoit C, Bernard S, Belarbi N, Parodi M, Picone O, Van Den Abbeele T, Wiener Vacher SR, Teissier N. Predictors of cochleovestibular dysfunction in children with congenital cytomegalovirus infection. *Eur J Pediatr.* 2022 Aug;181(8):2909-2918. doi: 10.1007/s00431-022-04495-8. Epub 2022 May 13. PMID: 35551461.

11. Wang, X., Lu, Y., Chen, F., Ruan, L., Gu, L., Wang, T., & Chen, Z. Clinical characteristics of pediatric patients hospitalized with community-acquired pneumonia and cytomegalovirus DNA detected in bronchoalveolar lavage fluid // *Frontiers in Pediatrics.* – Vol. 12, 2024.